

Perspectivas da Antropologia do Design para Mulheres

Autistas: Conexões entre Brasil e América Latina

Perspectivas de la antropología del diseño para mujeres autistas: conexiones entre Brasil y América Latina

Perspectives of design anthropology for autistic women: connections between Brazil and Latin America

Melissa Marcílio Batista¹

Annibal Gouvêa Franco²

Rosemary do Bom Conselho Sales³

Resumo

Este estudo investiga as perspectivas da Antropologia do Design aplicadas às experiências de mulheres autistas na América Latina, com foco no Brasil. Parte-se do reconhecimento da invisibilidade feminina no campo do autismo, marcada por critérios diagnósticos historicamente masculinos. Isso resulta em diagnósticos tardios e soluções projetuais pouco responsivas às especificidades sensoriais e sociais. Para analisar essas lacunas, foi aplicado um questionário a mulheres com diagnóstico formal de Transtorno do Espectro Autista. Os resultados mostram uma perceptível exclusão dessas mulheres nas práticas de design, e que existe uma demanda por maior participação nos processos criativos. A análise dos resultados também destaca barreiras sensoriais e de comunicação em ambientes, produtos, serviços, moda e interação visual. O estudo propõe diretrizes de Design Inclusivo no contexto Latino-Americano, reconhecendo tais diferenças como referência legítima de projeto.

Palavras-chaves: Mulheres autistas. Design inclusivo. Antropologia do Design. Neurodiversidade.

¹ Universidade do Estado de Minas Gerais, Mestranda em Design, m.lissa.batista@gmail.com

² Universidade do Estado de Minas Gerais, Mestre em Design, francoartedesign@gmail.com

³ Universidade do Estado de Minas Gerais, Doutora em Engenharia Mecânica, rosemary.sales@uemg.br

I Encuentro de

antropología y diseño

en América Latina

14 y 15 de
octubre de 2025

Realización:

ESCUELA
NACIONAL
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
UNIDAD MORELIA

Facultad de Diseño
y Comunicación

Apoyo financiero:
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Resumen

Este estudio investiga las perspectivas de la Antropología del Diseño aplicadas a las experiencias de mujeres autistas en América Latina, con foco en Brasil. Parte del reconocimiento de la invisibilidad femenina en el campo del autismo, marcada por criterios diagnósticos históricamente masculinos. Esto resulta en diagnósticos tardíos y en soluciones proyectuales poco receptivas a las especificidades sensoriales y sociales. Para analizar estas lagunas, se aplicó un cuestionario a mujeres con diagnóstico formal de Trastorno del Espectro Autista. Los resultados muestran una perceptible exclusión de estas mujeres en las prácticas de diseño y que existe una demanda de mayor participación en los procesos creativos. El análisis de los resultados también destaca barreras sensoriales y de comunicación en entornos, productos, servicios, moda e interacción visual. El estudio propone directrices de Diseño Inclusivo en el contexto latinoamericano, reconociendo tales diferencias como referencia legítima de proyecto.

Palabras clave: Mujeres autistas. Diseño Inclusivo. Antropología del Diseño. Neurodiversidad.

Abstract

This study investigates the perspectives of Design Anthropology applied to the experiences of autistic women in Latin America, focusing on Brazil. It starts from the recognition of the female invisibility in the field of autism, marked by historically male diagnostic criteria. This results in late diagnoses and design solutions that are not very responsive to sensory and social specificities. To analyze these gaps, a questionnaire was applied to women with a formal diagnosis of Autism Spectrum Disorder. The results show a noticeable exclusion of these women in design practices and that there is a demand for greater participation in creative processes. The analysis of the results also highlights sensory and communication barriers in environments, products, services, fashion, and visual interaction. The study proposes Inclusive Design guidelines in the Latin American context, recognizing such differences as legitimate design references.

Keywords: Autistic women. Inclusive Design. Design Anthropology. Neurodiversity.

Resumo expandido

Esta pesquisa investiga os princípios da Antropologia do Design aplicados às experiências de mulheres autistas na América Latina, destacando o cenário brasileiro. O estudo articula referenciais da antropologia e do consumo com resultados empíricos, partindo do

I Encuentro de

antropología y diseño

en América Latina

14 y 15 de
octubre de 2025

Realización:

ESCUELA
NACIONAL
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
UNIDAD MORELIA

Facultad de Diseño
y Comunicación

Apoyo financiero:
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

reconhecimento de que a invisibilidade feminina no campo do autismo permanece um desafio central refletindo na produção de soluções materiais pouco responsivas. Estudos como o de Lai *et al.* (2015) demonstram que os critérios diagnósticos foram historicamente elaborados a partir de padrões masculinos, contribuindo para lacunas no reconhecimento clínico e para a sub-representação de mulheres em pesquisas. Hull *et al.* (2017a) acrescentam que essas diferenças se manifestam em aspectos comportamentais e cognitivos pouco contemplados pelas práticas institucionais, resultando em respostas insuficientes às demandas femininas. Bargiela, Stewart e Mandy (2016) aprofundam essa discussão ao evidenciar que o diagnóstico em mulheres, quando ocorre, é frequentemente tardio, impactando diretamente sua autonomia. Além disso, o uso de estratégias de camuflagem social, como mostra Hull *et al.* (2017b), tende a dificultar ainda mais o reconhecimento clínico em situações cotidianas. Diante dessas lacunas, este estudo compreende o design não apenas como técnica ou função, mas como prática cultural e política capaz de materializar valores e relações de poder. Geertz (2008) entende a cultura como um sistema de significados, enquanto Douglas e Isherwood (1996) destacam o papel dos bens de consumo na construção de identidades sociais. Sob essa perspectiva, Escobar (2018) defende a necessidade de abordagens situadas, capazes de reconhecer a pluralidade dos modos de habitar o mundo. Batista e Franco (2025) argumentam que o design inclusivo deve incorporar a experiência cotidiana de mulheres autistas como referência legítima de projeto, revelando sensibilidades e modos de percepção invisibilizados por práticas universalistas. Essas contribuições evidenciam que pensar o design a partir da antropologia permite deslocar paradigmas normativos e tornar visíveis experiências situadas que atravessam a vida cotidiana de mulheres autistas. O estudo, encontra-se em fase inicial e investigou como o design impacta a vida cotidiana de mulheres autistas adultas, a partir de suas próprias perspectivas críticas. Desenvolvido no contexto do curso de Especialização em Transtorno do Espectro Autista (TEA), tem como principal contribuição o mapeamento de experiências sensoriais, cognitivas e sociais relacionadas a diferentes domínios do design. Para isso, foi elaborado um questionário com 47 perguntas em escala *Likert* e campos para comentários livres, aplicado a 32 mulheres com diagnóstico formal de autismo. O instrumento foi organizado em blocos temáticos, com dados sociodemográficos e questões sobre cinco áreas do design: gráfico, produtos, serviços, ambientes e moda. Foram abordados aspectos como legibilidade, materiais, sinalização, conforto sensorial e acessibilidade, além de temas relacionados à inclusão e autonomia, permitindo mapear como o design se articula com o cotidiano dessas mulheres. Os dados coletados no questionário indicam que 84,3% das participantes receberam o diagnóstico de TEA na vida adulta, enquanto 9,4% foram diagnosticadas na adolescência e 6,3% na infância. A faixa etária

I Encuentro de

antropología y diseño

en América Latina

14 y 15 de
octubre de 2025

Realización:

ESCUELA
NACIONAL
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
UNIDAD MORELIA

Facultad de Diseño
y Comunicación

Apoyo financiero:
Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

predominante foi de 25 a 44 anos, representando 68,8% da amostra. As respostas foram sistematizadas em gráficos e tabelas, com análise descritiva dos dados quantitativos e Análise de Conteúdo das respostas abertas. O perfil educacional mostrou alta escolaridade, sendo 60% das participantes com formação superior ou pós-graduação. Na seção sobre Inclusão e Autonomia, dois achados se destacam 62,5% das mulheres discordaram totalmente da afirmação de que o design considera a realidade de mulheres autistas, indicando uma percepção de exclusão. Por outro lado, 84,4% concordaram totalmente com a necessidade de maior participação de pessoas autistas nos processos de design, evidenciando uma demanda por escuta ativa e coparticipação. Nos comentários livres, as participantes apontaram como o design poderia facilitar seu cotidiano, destacando barreiras sensoriais e de comunicação. Foram relatados incômodos com roupas desconfortáveis, tecidos e costuras, além de sobrecarga visual provocada por publicidade, sinalizações e baixa acessibilidade em aplicativos. Como sugestões indicaram vestuário mais confortável, ambientes visuais menos agressivos, melhorias na legibilidade de placas, maior previsibilidade nos serviços e informações acessíveis. Os resultados iniciais da pesquisa apontam para a urgência de práticas de design mais inclusivas, que incorporem a experiência cotidiana de mulheres autistas como referência legítima nos processos projetuais. As lacunas identificadas não são apenas técnicas, mas também simbólicas e culturais, exigindo abordagens sensíveis às vivências. A antropologia contribui com a compreensão da cultura como sistema de significados (Geertz, 2008), enquanto os bens materiais, no contexto do consumo, funcionam como suportes de pertencimento e diferenciação social (Douglas; Isherwood, 1996). Essa perspectiva dialoga com os princípios do Design Universal (CEUD, 2025), embora este, como apontam Franco, Batista e Rabelo (2025), possa resultar em soluções generalistas que não contemplam as especificidades de gênero e neurodiversidade. O Design Inclusivo, por sua vez, valoriza contextos concretos e reconhece as diferenças como parâmetro legítimo de projeto (Batista; Franco, 2025), sendo especialmente relevante para pesquisas com mulheres autistas. Percebe-se, ainda, limitações metodológicas, como o tamanho reduzido da amostra, o viés educacional das participantes e a coleta exclusivamente *online*, tratados como pontos de aprimoramento para etapas futuras. Como desdobramento desta pesquisa, está sendo desenvolvido um projeto de Mestrado em Design, que prevê a utilização de entrevistas semiestruturadas, observações situadas e grupos focais, além da ampliação do escopo amostral. A triangulação desses métodos tem como meta oferecer maior clareza para a consolidar as novas diretrizes de estudo, que serão fundamentadas a partir da Análise de Conteúdo, com vistas à gerar um conjunto de princípios norteadores para práticas projetuais culturalmente situadas no contexto latino-americano. Entre os aspectos a serem investigados, destaca-se a participação efetiva de mulheres autistas desde as fases iniciais

I Encuentro de

antropología y diseño

en América Latina

14 y 15 de
octubre de 2025

Realización:

ESCUELA
NACIONAL
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
UNIDAD MORELIA

Facultad de Diseño
y Comunicación

Apoyo financiero:
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

do projeto, abrangendo a definição de problemas, a formulação de soluções, os testes de acessibilidade e as etapas de uso. As diretrizes buscarão responder aos cinco domínios identificados no questionário da pesquisa inicial. Essas possibilidades de investigação servirão de base para aprofundar o processo metodológico da pesquisa. No campo do design gráfico, poderão ser exploradas estratégias voltadas a ampliar a legibilidade, organizar a hierarquia informacional e a promoção de maior previsibilidade nas comunicações. No âmbito do design de serviços, destaca-se como objeto de estudo a formulação de protocolos mais claros, desenvolver fluxos operacionais previsíveis e oferta de canais assíncronos acessíveis. Quanto ao design de produtos e ao design de moda, serão investigados o uso de texturas, materiais e sistemas de regulação que possam acomodar diferentes perfis e proporcionar conforto sensorial. No campo do design de ambientes, serão exploradas possibilidades de ajuste em condições de luz, som, cheiro e temperatura, bem como a criação de áreas destinadas a pausa ou ao refúgio. Esses princípios resultam da articulação entre dados empíricos e debate teórico, reforçando que o design inclusivo não deve apenas corrigir diferenças, mas incorporá-las como referência legítima de projeto. Escobar (2018) destaca que a superação de paradigmas universalistas exige abordagens decoloniais situadas no Sul Global, capazes de valorizar modos de vida invisibilizados por perspectivas hegemônicas e afirmar o design como prática cultural vinculada à justiça social. Percebe-se, portanto, que a transformação desejada não reside apenas em ajustar objetos ou interfaces, mas em reorganizar relações e métodos. Reconhece-se que o design, entendido como prática cultural, precisa ouvir, traduzir e devolver artefatos e serviços, necessidades e sentidos que emergem dos próprios coletivos envolvidos. Dessa forma, acredita-se que os próximos passos desta pesquisa possam contribuir para a superação de limites epistemológicos, fortalecendo os debates latino-americanos sobre a interface entre design e antropologia, oferecendo subsídios éticos e metodológicos para que futuras investigações e práticas projetuais incorporem as vozes e necessidades de mulheres autistas na produção de espacialidades mais inclusivas.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio concedido a este estudo.

Referências

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5-TR: *manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais*. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022.

BARGIELA, S.; STEWART, R.; MANDY, W. The experiences of late-diagnosed women with autism spectrum conditions: an investigation of the female autism phenotype. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, [s. l.], v. 46, n. 10, p. 3281–3294, 2016. DOI: 10.1007/s10803-016-2872-8.

BATISTA, M. M.; FRANCO, A. G. Culture and inclusion in product design for autistic women: an anthropological approach. *Aracê*, v. 7, n. 2, p. 5687–5707, 2025. DOI: 10.56238/arev7n2-068.

CEUD – CENTRE FOR EXCELLENCE IN UNIVERSAL DESIGN. What is Universal Design. Disponível em: <https://universaldesign.ie/what-is-universal-design/>. Acesso em: 8 set. 2025.

DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. *The world of goods: towards an anthropology of consumption*. 2. ed. London: Routledge, 1996.

ESCOBAR, A. *Designs for the pluriverse: radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*. Durham: Duke University Press, 2018.

FRANCO, A. G.; BATISTA, M. M.; RABELO, A. C. L. Design para a neurodiversidade: diretrizes baseadas em ABA para a criação de produtos inclusivos destinados a autistas. *Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica*, v. 4, n. 20, 2025. DOI: 10.56166/remici.v4n20111125.

GEERTZ, C. *A interpretação das culturas*. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

HULL, L.; MANDY, W.; LAI, M.-C.; BARON-COHEN, S.; ALLISON, C.; SMITH, P.; PETRIDES, K. V. Behavioural and cognitive sex/gender differences in autism spectrum condition and typically developing males and females. *Autism*, v. 21, n. 6, p. 706–717, 2017a. DOI: 10.1177/13623613166669087.

HULL, L.; PETRIDES, K. V.; ALLISON, C.; SMITH, P.; BARON-COHEN, S.; LAI, M.-C.; MANDY, W. “Putting on My Best Normal”: social camouflaging in adults with autism spectrum conditions.

I Encuentro de

antropología y diseño

en América Latina

14 y 15 de
octubre de 2025

ESCUELA
NACIONAL
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
UNIDAD MORELIA

Facultad de Diseño
y Comunicación

Apoyo financiero:
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Journal of Autism and Developmental Disorders, v. 47, n. 8, p. 2519–2534, 2017b. DOI:
10.1007/s10803-017-3166-5.

LAI, Meng-Chuan; LOMBARDO, Michael V.; AUYEUNG, Bonnie; CHAKRABARTI, Bhisudev;
BARON-COHEN, Simon. Sex/gender differences and autism: setting the scene for future
research. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, [s. l.], v. 54, n. 1, p.
11–24, 2015. DOI: 10.1016/j.jaac.2014.10.003.